

SINTAKTIK BIRLIKLAR TASNIFI

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich,

Qo‘qon DPI dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.

madraximovilxomjon1958@Kspi.uz

Telefon: +99891 689 78 60.

Annotatsiya. Maqolada sintaktik hodisalarning o‘zbek tilshunosligida turli aspektlarda tavsiflanganligi alohida ta’kidlangani holda kelgusida sintaktik birliklarning milliy tasnifiga ham jiddiy e’tibor berilishi zarurligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: sintaktik birliklar, tasnif, sodda gap sintaksisi, sistem-struktur talqin, ifoda mazmuni, grammatik kategoriya, WPm qolipi.

Аннотация. В статье особо подчеркивается, что синтаксические явления описываются в различных аспектах узбекского языкознания, а также указывается на необходимость в дальнейшем уделять серьезное внимание национальной классификации синтаксических единиц.

Ключевые слова: синтаксические единицы, классификация, синтаксис простого предложения, системно-структурная интерпретация, содержание выражения, грамматическая категория, шаблон WPm.

Annotation. The article emphasizes that syntactic phenomena are described in various aspects of Uzbek linguistics, and also indicates the need to continue to pay serious attention to the national classification of syntactic units.

Keywords: syntactic units, classification, syntax of a simple sentence, system-structural interpretation, expression content, grammatical category, WPm template.

Sintaktik birliklar tadqiqotchilari V.Egamberdiyev, J.Omonturdiyev, E.Shodmonov, S.Usmonov, T.Akromov, A.Hayitmetovlarning ishlarini davr talabidan kelib chiqqan holda rus tilshunosligi qolipida o‘rganilgan tadqiqotlar sifatida bilamiz. Mazkur monografik ishlar bilan birga turli sintaktik birliklarning tasniflari keltirilgan bir necha darsliklarni ham shunday baholash mumkin.

Sintaktik birliklarning sof milliy tasnifini tadqiq etishga bag'ishlangan tadqiqotlar talaygina. R.Sayfullayeva hozirgi o'zbek tilida qo'shma gaplarning formal-funksional talqinini, M.Abuzalova o'zbek tilida sodda gapning eng kichik qurilish qoliplari va uning nutqda voqelanishini, L.Raupova o'zbek tilida nomustaqil kesim masalasini, R.Bobokalonov o'zbek tilida gap sintaksisi va so'z-gaplarning sistem-struktur talqinini, D.E.Lutfullayeva gapning semantik va sintaktik qurilishi qolipi va propositiv strukturasi o'rtasidagi munosabatni, O.Bozorov o'zbek tilida gapning kommunikativ (aktual) tuzilishini tadqiq etgan. Keyingi davr tadqiqotlari bir necha darsliklarda ham o'z ifodasini topdi.

Ma'lumki, o'zbek tili sintaktik birliklari turli davrda olimlar tomonidan tasniflangan, sintaktik hodisalar turli aspektda xilma-xil tavsiflangan. Buni sintaktik birlik (gap), xususan, sodda va qo'shma gaplar tasnifi va tasnif asoslari misolida ko'rib chiqamiz.

A.N.Kononov sodda gaplarni ifoda maqsadiga ko'ra quyidagi turlarga ajratgan edi:

1. Darak gap (повествовательные).
2. Undov gap (восклицательные)
3. So'roq gap (вопросительные): Kim keldi? Yozdingmi? Kitob?
4. Modal gap (модальные): a) istak gap: Kinoga boraylik. b) buyruq gap: Bor!

Yozing!

Gaplar tuzilishi va strukturasi ko'ra sodda va qo'shma gaplarga bo'linadi. Sodda gaplar, o'z navbatida, sodda yig'iq va sodda yoyiq gaplarga; qo'shma gaplar esa bog'langan va ergashgan qo'shma gaplarga bo'linadi.

Gaplarning (semantik-struktur jihatdan) maxsus turiga bir bosh bo'lakli gaplar (1), shaxssiz gaplar (2), shaxsi noma'lum gaplar (3), shaxsi umumlashgan gaplar (4), nominativ gaplar (5), to'liqsiz gaplar (6) kabi turlari kiradi.

A.Sodiqov, A.Abduazizov, M.Irisqulovlar gaplar turli tillarda, asosan, quyidagi belgilar asosida klassifikatsiya qilinadi, deb ko'rsatadilar:

1. **Ifoda maqsadiga ko'ra** gaplar darak, so'roq va buyruq gaplarga bo'linadi.

2. **Emosionalligiga ko'ra** emotsional va noemotsional gaplar farqlanadi. Emotsional gaplarga undov gaplar kiritiladi.

3. **Ifoda mazmuniga bo'lgan munosabatiga ko'ra** gaplar bo'lishli va bo'lishsiz (tasdiq va inkor) gaplarga ajraladi.

4. **Strukturasiga ko'ra** gaplar quyidagi tiplarga ajratiladi:

a) grammatik markazining miqdoriga ko'ra sodda va qo'shma gaplar;

b) grammatik markazining tarkibi (ega + kesim yoxud yo ega, yo kesimdan iborat bo'lishi)ga ko'ra ikki sostavli va bir sostavli gaplar;

v) ikkinchi darajali bo'laklarning ishtirokiga ko'ra gaplarning yig'iq va yoyiq tiplari mavjud;

g) ma'lum fikr ifoda qilish uchun zarur bo'lgan bo'laklarning ishtirokiga ko'ra to'liq va to'liqsiz gaplar.

5. **Bo'laklarga ajralish-ajralmasligiga ko'ra:** bo'laklarga ajraladigan va bo'laklarga ajralmaydigan gaplar.

G'.Abdurahmonov gaplarni o'ziga xos mazmun ifodalab, alohida ohang bilan talaffuz etilishiga ko'ra to'rt turga bo'ladi: 1) darak gaplar; 2) so'roq gaplar; 3) buyruq gaplar 4) undov gaplar. Ko'rinadiki, G'.Abdurahmonov A.Sodiqov, A.Abduazizov, M.Irisqulovlardan farqli ravishda ifoda maqsadiga ko'ra gaplarni to'rt guruhga ajratadi. Shuningdek, olim bir sostavli gaplarning quyidagi turlarini farqlaydi: 1) shaxsi noma'lum gaplar; 2) shaxsi umumlashgan gaplar; 3) shaxssiz gaplar; 4) infinitiv gaplar, 5) atov gaplar; 6) so'z-gaplar, 7) his-hayajon gaplar.

So'nggi tadqiqotlar aks ettirilgan darsliklarda ham sodda gaplar ifoda maqsadiga ko'ra 1) darak gaplar; 2) so'roq gaplar; 3) buyruq gaplarga ajratiladi. Mazkur ishlardagi yondashuvga ko'ra, kesimlik kategoriyasining nutqiy gaplarda voqelanishidagi ikki holatni farqlash lozim:

1) kesimlik kategoriyasining grammatik (morfologik) shakllar orqali voqelanishi;

2) kesimlik kategoriyasining semantik-funksional ifodalanishi.

Bundan kelib chiqqan holda, gapni ikkiga ajratish mumkin bo‘ladi:

- 1) grammatik shakllangan gap;
- 2) semantik-funksional shakllangan gap.

Grammatik shakllangan gapda kesimlik kategoriyasi ma’nosi kesimlik qo‘shimchalarining faqat o‘zi yoki bog‘lama va kesimlik qo‘shimchalari vositasida ifodalanishi mumkin.

Semantik-funksional shakllangan gap to‘rtga bo‘linadi: modal so‘z gap, undov so‘z gap, tasdiq inkor so‘z gap, taklif ishora so‘z-gap.

“Zamonaviy sintaksis” darsligida ko‘rsatilishicha, gapning lisoniy qurilishida eganing ifodalangan yoki ifodalanmaganligiga ko‘ra ikki ko‘rinishi bo‘ladi:

- 1) egali gap: (egasi ifodalangan va egasi ifodalanmagan gap)
- 2) egasiz gap.
- 3) egasiz gapning o‘ziga xos turi atov gap.
- 4) semantik-funksional shakllangan gap.

Ko‘rinadiki, sodda gaplarning o‘zbek tilining tabiatidan kelib chiqib amalga oshirilgan bunday tasnifi oldingi ishlarda uchramaydi.

Yig‘iq va yoyiq gap. O‘zbek tilidagi yig‘iq gaplar formal yondashuvda asosan rus tili qoliplari asosida tasniflangan. Substansial yondashuvda esa bu masalani gapning eng kichik qurilish qolipiga asoslanib hal etiladi. O‘zbek tilida ot, sifat, son yoki boshqa turkum bilan ifodalangan kesim predikativlikning shaxs-son ko‘rsatkichini qabul qila oladi yoki predikativ so‘zlar orqali ifodalaydi, shuning uchun egasiz gapda ham kesim vazifasini bajara oladi. Ammo rus tilida otlar predikativlik ko‘rsatkichiga ega bo‘lolmaydi, shuning uchun predikativ maqomdagi otlar ega bilan kelgandagina kesim vazifasini bajara oladi. Shundan kelib chiqqan holda o‘zbek tilida sodda yig‘iq gap uch xil ko‘rinishda namoyon bo‘ladi:

1. Egasi ifodalanmagan sodda yig‘iq gap.
2. Egasi ifodalanishi lozim bo‘lgan sodda yig‘iq gap.
3. So‘z-gapdan iborat sodda yig‘iq gap.

Wpm qolipli gaplar boshqa har qanday, E-WP qolipli gaplar ikkinchi darajali bo'laklar bilan kengaysa, yoyiq gap hisoblanadi. So'z gap tipidagi yig'iq gap kengaymaydi.

O'zbek tilshunosligiga yig'iq gap atamasini dastlab atoqli tilshunos A.G'ulomov kiritib, mazkur birlikni atroflicha tavsiflagan edi. A.G'ulomov yig'iq gapni "ega va kesimdan iborat bo'lgan sodda gapning bir turi", deb ta'riflagan edi. Shuningdek, olim keyingi ishlarida ham yig'iq gapning "ega va kesimdan iborat sodda gaplar, ikki tarkibli sodda gapning eng xarakterli tipi" ekanligini ta'kidlaydi. O.Azizov, M.Mirzayev, S.Usmonov, I.Rasulov, G'.Abdurahmonov, N.Mahmudov, A.Nurmonovlarning tadqiqotlarida ham yig'iq gap "ega va kesimdan iborat gap yoki faqat bosh bo'laklardangina tuzilgan gap" deb ta'riflanadi. Ko'rinadiki, yuqorida sanab o'tilgan barcha ishlarda faqat kesimdangina iborat bo'lgan gaplar e'tibordan chetda qoladi. XX asr oxirida faqat kesimdangina iborat bo'lgan gaplar ixcham gap atamasi ostida berila boshladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф. Ўзбек тили грамматикаси: (Синтаксис): Олий ўқув юртлари талабалари ва ўқитувчилари учун. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 248 б.
2. Абузалова М. Ўзбек тилида содда гапнинг энг кичик қурилиш қолиплари ва унинг нутқда воқеланиши: филол. фан. номз. дисс. – Бухоро, 2004. – 22 б.
3. Азизов О. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: ЎзССР "Ўрта ва олий мактаб" давлат нашриёти, 1963.
4. Бобокалонов Р. Ўзбек тилида гап синтаксиси ва сўз-гапларнинг систем-структур талқини: монография. – Тошкент: Фан, 2006. – Б.35.
5. Бозоров О. Ўзбек тилида гапнинг коммуникатив (актуал) тузилиши: филол. фан. номз. дисс. автореф. – Фарғона, 2004. – Б. 23.

6. Кононов А.Н. Грамматика узбекского языка. – Ташкент, 1948. – 287 с.
7. Лутфуллаева Д.Э. Гапнинг семантик ва синтактик қурилиши қолипи ва пропозитив структураси ўртасидаги муносабат (ўзбек тилидаги йўқлик-мавжудлик белгиси мисолида): филол. фан. докт. дисс. автореф. – Тошкент, 2006.
8. Маҳмудов Н., Нурмонов А., Аҳмедов А. ва бошқ. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. -Тошкент: Фан, 1992
9. Маҳмудов Н, Нурмонов А. Ўзбек тилининг назарий грамматикаси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б. 65.
10. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. – Тошкент, 1966.
11. Раупова Л. Ўзбек тилида номустақил кесим масаласи ва $[WP_m-WP_m]$ қурилишли гаплар: филол. фан. номз. дисс. –Тошкент, 1999. – Б.46.
12. Сайфуллаева Р. Ҳозирги ўзбек тилида қўшма гапларнинг формал-функционал талқини: монография. –Тошкент: Фан, 1994. – Б.8.
13. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек тили. – Тошкент, 1965. – Б.262
14. Содиков А., Абдуазизов А., Ирисқулов М. Тилшуносликка кириш. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981. – 238 б.
15. Қурбонова М, Сайфуллаева Р., Боқиева Г, Менглиев Б. Ўзбек тилининг структурал синтаксиси. – Тошкент, 2004. – Б. 53.;
16. Ғуломов А.Ғ., Асқарова М. Ҳозирги замон ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент, 1965.
17. Ғуломов А.Ғ. Содда гап. – Тошкент: ЎзФА, 1955. – Б. 49.